

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ИЖТИМОЙ - СИЁСИЙ ТАЪЛИМОТЛАРИ

Шерзодбек Асқарали ўғли Акбаров

Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети

“Сиёсатшунослик” йўналиши талабаси.

(Илмий раҳбар: “Сиёсатшунослик” кафедраси доценти Э.З.Нишанбаева)

sherzodbekakbarov003@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф томонидан буюк мутафаккир Абу Райҳон Берунийнинг ҳаёти ва фаолияти, илм-фан тамаддунида тутган ўрни, ижтимоий-сиёсий таълимотлари ҳақида маълумотлар баён қилинган.

Калит сўзлар: Берунийнинг ҳаёти ва фаолияти, ижтимоий-сиёсий қарашлар, Минералогия асари, ёшлар маънавияти, илм-фан тараққиёти.

Аннотация

В данной статье автор описывает жизнь и деятельность великого мыслителя Абу Райхана Беруни, его место в научной цивилизации, его общественно-политическое учение.

Ключевые слова: жизнь и деятельность Беруни, общественно-политические взгляды, деятельность Минералогии, духовность молодежи, развитие науки.

Abstract

In this article, the author describes the life and activities of the great thinker Abu Rayhan Beruni, his place in the scientific civilization, and his socio-political teachings.

Key words: Beruni's life and work, socio-political views, work of Mineralogy, spirituality of youth, development of science.

Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний (973-1048 йй) Шарқ Ренессанси даврининг қомусий олимларидан бири ҳисобланади.

Дарҳақиқат, Абу Райҳон Беруний хусусида фикр юритиб, тарихий ва илмий манбаларга асосланганидан бўлсак, шак-шубҳасиз, Беруний дунё илм-фананда биринчилардан бўлиб денгизлар назарияси ва Ернинг шарсимон глобусини яратиш юзасидан ўзига хос янги ғояларни тақлиф этганлиги, Ер

радиусини ҳисоблаб чиққанлиги, вакуум, яъни бўшлиқ ҳолатини изоҳлаб берганлигини, Колумб саёҳатидан 500 йил олдин Тинч ва Атлантика океанлари ортида қитъа мавжудлиги ҳақидаги қарашни илгари сурганлиги, минераллар таснифи ва уларнинг пайдо бўлиш назариясини ишлаб чиққанлиги ва геодезия фанига асос солганлиги, жуда кўп хорижий тилларни билганлиги, Беруний тадқиқотлари рўйхатида 152 та китоб бўлиб, улардан бизга 31 таси етиб келганлиги тўғрисидаги маълумотга эга бўламиз [1]. У 150 дан зиёд фундаментал асарлар ёзган бўлиб, илмий асарлари инсон цивилизацияси ривожига, илм-фан тамаддунига қўшган буюк хизматларининг энг ёрқин далилидир. Беруний ўзининг бутун умри давомида турли фанларга қизиқиб, ёзган асарларида фалсафа, социология, тарих, филология, этика, география, сиёсат илми ва бошқа фанларга оид масалалар юзасидан ўзига хос фикрларини берган. Айниқса, бугунги кунда Берунийнинг ижтимоий - сиёсий қарашларини ўрганиш жуда долзарб ҳисобланади.

Президент Ш.Мирзиёевнинг “Буюк мутафаккир ва қомусий олим Абу Райҳон Беруний таваллудининг 1050 йиллигини халқаро миқёсда кенг нишонлаш тўғрисида”ги қарори [2] алоҳида эътиборга моликдир. Мазкур қарорда, мутафаккир таваллудига бағишланган тантаналарини ЮНЕСКО шафелигида халқаро миқёсда кенг нишонлаш кўзда тутилган. Зотан, Абу Райҳон Беруний таваллудининг 1050 йиллигини нишонлаш Ўзбекистон ташаббуси билан ЮНЕСКО Бош конференцияси қарорига асосан, ЮНЕСКОнинг 2022-2023-йилларда нишонланадиган халқаро юбилейлар рўйхатидан ўрин олди.

IX-XII асрларда Мовароуннаҳр ва Хуросонда содир бўлган ўта мураккаб сиёсий вазиятнинг ривожига, ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар ушбу ҳудудларда сиёсий таълимотларнинг кейинги ривожига тўртки бўлган. IX асрларда Бағдодда “Байт ул-ҳикма” (“Донишмандлар уйи”) ислом Шарқининг ўз давридаги Фанлар академияси ташкил этилган эди.

Сомонийлар давлатининг ташкил топиши ва Хоразмнинг юксалиши сиёсий барқарорлик ва иқтисодий кўтарилиш ушбу ҳудудда маданий ҳаётнинг раванқига имкон берди. Бу даврда Абу Наср Фаробий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абу Абдуллоҳ Хоразмий, Маҳмуд Замахшарий, Муҳаммад Наршахий, Рудакий, Абулқосим Фирдавсий каби жаҳон илмини ривожлантирган олимлар етишиб чиққан.

Берунийнинг илмий иш соҳасидаги зўр қобилияти унинг кўпчилик замондошлари ва кейинги олимлар томонидан эътироф этилган. Беруний зотан илмий қизиқишлари ниҳоятда кенглиги ва чуқурлиги ва илмий-назарий

таҳлиллари, таълимотининг беназирлиги, умумдунё тан олган ҳақиқатдир. Умуман, Берунийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари унинг: “Ҳиндистон”, “Минералогия”, “Геодезия”, “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” каби асарларида қайд этилган.

Бу буюк олим тўғрисида энг тугал таърифни йирик немис шарқшуноси Карл Эдуард Захау берган: “Дунёда тоғлар кўп, лекин улар орасида шунчалик юксак бир чўққи борки, бу чўққини инсоният ҳеч қачон забт этолмайди. Бу – Берунийдир”. XIII асрда яшаган суриялик тарихчи ва табиб Христиан Иоанни Баререй (1226-1286) Берунийга шундай баҳо беради: “...Унинг асарлари ниҳоятда кўп, етук ва ниҳоятда ишончлидир. Бир сўз билан айтганда, ўз даврида, ундан сўнг ва ҳозирга қадар ҳамкасблари орасида астрономия илмида бундай билимдон ва бу илмнинг асосини ҳамда нозик томонларини чуқур биладиган олим бўлмаган”[3]. Америкалик фан тарихчиси Сартон, Миллий тарихимизнинг ёрқин юлдузи Абу Райҳон Беруний фаолиятига ҳаққоний баҳо берар экан, у XI асрни «Беруний асри» деб таърифлайди [4].

Берунийнинг ижтимоий-сиёсий ғояларидан бири унинг давлат пайдо бўлиши ҳақидаги қарашларидир. Унинг фикрича, одамлар ўз душманига қарши курашиш ва ўзларининг зарурий эҳтиёжларини қондириш учун уюшган ҳолда яшаш ва ишлашга мажбурдирлар. Беруний “Минералогия” асарида, эҳтиёжлар турли хил бўлиб, у фақат бир неча уюшсагина қониқтириши мумкин, деган ғояни илгари суради. Шунинг учун одамлар шаҳарлар яратишга муштаракдирлар дейди [5]. У одамларнинг жамоа бўлиб яшашларининг асосий қоидалари бу ўзаро ёрдам, бир-бирлари билан тинч яшаш, умумий манфаатлар учун ишлаш каби принципларга асосланган бўлиши керак.

Шунингдек, Берунийнинг таъкидлашича, инсоннинг асосий вазифаси - бу меҳнат қилишдир. Чунки, барча нарсаларга меҳнат орқали эришилади. Кишиларнинг бой ва камбағал бўлишининг, эзувчи ва эзилувчиларга бўлинининг асосий сабаби мулкий тенгсизлик эканини тушунтиради ва фуқаролар ўртасида тузилган меҳнат ва айирбошлаш шартномаларини икки турга бўлади:

Биринчиси, қонуний ёки адолатли шартномалар, бунда, меҳнатга яраша иш ҳақи олади.

Иккинчиси, қонунсиз ёки адолатсиз шартномалар, бунда, фақат бир томоннинг маанфаатлари эътиборга олинади. Беруний давлат ва ҳуқуқни пайдо бўлиши ва уларнинг вазифалари масалаларини Фаробий каби, табиий эҳтиёжлардан қидиради. Берунийнинг фикрича, одамлар ижтимоий адолатли тартиб-қоида ўрнатиш учун, яъни шартномага асосланиб давлатга

бирлашадилар ва Берунийнинг ғояларида деспотияга қаршилик ҳисси сезилиб туради. Маърифатли шоҳлар эса улуғланар экан, унинг фикрига кўра, жамият подшоҳга хизмат қилмай, подшоҳ жамиятга хизмат қилиши керак. Беруний, ҳукмдорлар ўз давлатини идора қилиш сиёсатида адолатли қонунлардан тўғри фойдаланмасдан, уни бузиш орқали халққа хиёнаткорлик қилишларини, оқибатида эса, бундай сиёсат давлатнинг вайрон бўлишига ва тартибсизликка сабаб бўлишини ёзади.

Беруний яшаган даврда ҳам, ва ҳозирда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган фикри, “инсоннинг асосий вазифаси - бу меҳнат қилишдир. Чунки барча нарсаларга меҳнат орқали эришилади. Кишиларнинг бой ва камбағал бўлишининг, эзувчи ва эзилувчиларга бўлинининг асосий сабаби, мулкий тенгсизликдир”. Дарҳақиқат, ҳар бир инсон нимагаки эришса қаттиқ меҳнат орқали, ҳаракат қилиши натижасида эришади.

Шунингдек, мутафаккирнинг фикрича, “жамият подшоҳга хизмат қилмай, подшоҳ жамиятга хизмат қилиши керак”, ушбу фикрлар ҳам албатта демократик жамиятга хос бўлиб, бу сиёсий қарашларида адолатли жамиятни қандай бошқариш зарурлиги тамойиллари ётибди.

Яъна шуни ҳам таъкидлайдики, “ҳукмдорлар ўз давлатини идора қилиш сиёсатида адолатли қонунлардан тўғри фойдаланмасдан, уни бузиш орқали халққа хиёнаткорлик қилишларини, оқибатида эса, бундай сиёсат давлатнинг вайрон бўлишига ва тартибсизликка сабаб бўлади” деб ёзади ва адолатли ҳукмдорга халқ эргашиб, уни ҳурматини кўкка кўтаришини таъкидлайди. Унинг сиёсий қарашларидан орқали, адолатли жамият тарафдори эканлигини алоҳида таъкидлашимиз лозим.

Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм - фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим ”[6]. Бу борада Юртбошимиз томонидан имзоланган 2022 йил 25 августдаги қарорда[7] алломанинг ноёб асарлари ҳамда оламшумул кашфиётлари билан илмий - маърифий меросини янада чуқур ўрганиш ва кенг тарғиб қилиш, ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб бораётган етакчи халқаро илмий марказлар билан яқин ҳамкорлик ўрнатиш алоҳида таъкидланди.

Хўш, аввало тарихий воқеалар, мутафаккирларнинг сиёсий қарашлари ва таълимотларни нима учун ўрганамиз ва таҳлил қиламиз?

Сабаби ҳам оддий, яъни авлоддан-авлодга ўтиб келаётган сиёсий билимлар соҳасидаги тажрибани ўрганиш, умулаштириш, ўтмишдан етарлича хулосалар олишдан иборат. Шунингдек, жамият тараққиётидаги сиёсий ғояларнинг ҳақиқий ўрнини, ролини, аҳамиятини холисона илмий асосда аниқлаб бериш, ёшларнинг сиёсий ҳуқуқий дунёқарашини бойитиш, уларнинг умуминсоний бойликлардан, башарият маънавий меъросининг дурдоналаридан, буюк алломаларнинг асарларидан баҳраманд этиш.

Президент Ш.Мирзиёев томонидан имзолаган “Буюк мутафаккир ва қомусий олим Абу Райҳон Беруний таваллудининг 1050 йиллигини халқаро миқёсда кенг нишонлаш тўғрисида”ги қарори ижросини амалга ошириш юзасидан мамлакатимизда ҳозирги кунда бир қатор тадбирлар амалга оширилмоқда.

Абу Райҳон Беруний фаолияти, унинг ижтимоий-сиёсий таълимотлари ҳақидаги фикр-мулоҳазаларимизни баён қилар эканмиз, мутафаккиримиз фаолиятини кенг ўрганиш, илмини тарғиб қилиш энг асосий вазифалардан биридир. Хулоса ўрнида қуйидаги таклиф ва тавсияларни ҳавола этамиз:

биринчидан, юртимиздаги Абу Райҳон Беруний номи билан боғлиқ обида ва қадамжолар, жумладан, Абу Райҳон Беруний шарафига ўрнатилган ёдгорлик мажмуаларини мукамал таъмирлаш ва худудларини ободонлаштириш;

иккинчидан, "Буюк Беруний мероси" халқаро сайёҳлик йўналишларини очиш;

учинчидан, олимлар ва мутахассислар таклиф - мулоҳазалари бўйича ишлаб чиқиладиган концепция асосида Қорақалпоғистоннинг Беруний туманида Абу Райҳон Беруний мажмуасини қуриш ва унинг худудида илмий - маърифий, маданий ва дам олиш ҳамда туризм объектлари фаолияти ташкил қилиш;

тўртинчидан, Абу Райҳон Берунийнинг бизгача етиб келган асарларини тўплаш асосида босқичма - босқич тўлиқ асарлар тўпламини ўзбек, қорақалпоқ, рус, инглиз, араб ва бошқа дунё тилларида нашр қилиш;

бешинчидан, мутафаккирнинг ҳаёти ва илмий - маърифий фаолияти асосида хужжатли фильмлар, спектакллар саҳналаштириш ҳамда республика бўйлаб театрларда намоиш этиш орқали Берунийнинг сиймосини халқ онгида шакллантириш;

олтинчидан, аллома илмий - ижодий меросига мансуб қўлёзма ва бошқа маданий бойликларни реставрация қилиш, Берунийнинг жаҳон илми ривожига

кўшган ҳиссаси борасида илмий-тадқиқот ишларини янада кенгайтириш, таълим муассасаларида ўқитиладиган фанлар режасига алоҳида мавзу сифатида киритиш мақсадга мувофиқ.

Жамият тараққиётининг барча даврларида ривожланишнинг моҳияти, унинг суръатлари инсонларнинг маънавий камолоти даражасига боғлиқ бўлган. Қаерда маънавий камолот юксак бўлиб, маърифий-тарбиявий тадбирлар оқилона йўлга қўйилган бўлса, ўша мамлакатда жамият ижтимоий мезонлар асосида ривожланганлиги тарихдан маълум.

Мутафаккирларимизнинг илмий меъросини асраб-авайлаш ва қунт билан асдойдил ўрганиш биз учун ҳам қарз, ҳам фарздир.

REFERENCES

1. К.Ҳошимов, Р.Ҳасанов. Ўзбекистон педагогикаси антологияси.-Т.: “Ўқитувчи”, 2010- 128-бет.
2. Янги Ўзбекистон газетаси. 2022 йил 26 август.
3. А.Р.Беруний 100 ҳикмат: ибратли сўзлар. – Т.:Фан, 1993. – 20-бет.
- 4.Ислом Каримов, Юксак маънавият-енгилмас куч.- Т.: “Маънавият”, 2008. – 42-бет.
- 5.Беруни А.Р. Минерология: собрание сведений для познания драгоценностей. – М.,1963.стр 69.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://prezident.uz/uz/lists/view/3324>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 августдаги “Буюк мутафаккир ва қомусий олим Абу Райҳон Беруний таваллудининг 1050 йиллигини халқаро миқёсда кенг нишонлаш тўғрисида” Қарори//Янги Ўзбекистон. 2022 йил 26-август.